

MUQOBIL VA QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING ILMIY AMALIY ASOSLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499527>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari tahlil qilinadi. Energiya resurslarining muqobil turlari, jumladan, quyosh, shamol va gidroenergiya manbalari, global energiya ta'minotidagi o'zgarishlar va ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada shuningdek, muqobil energiya manbalarini joriy etishning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari, shuningdek, ularni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan texnologik innovatsiyalar muhokama qilinadi. Ayniqsa, qayta tiklanuvchan energiya manbalari orqali energiya ta'minotining diversifikatsiyasi, energiya xavfsizligini oshirish va iqlim o'zgarishini kamaytirish imkoniyatlari taqdim etiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются научные и практические основы использования альтернативных и возобновляемых источников энергии. Альтернативные виды энергетических ресурсов, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику, рассматриваются с точки зрения изменений в глобальном энергоснабжении и экологической устойчивости. В статье также рассматриваются экономические и социальные аспекты внедрения альтернативных источников энергии, а также технологические инновации, необходимые для их развития. В частности, возобновляемые источники энергии открывают возможности для диверсификации энергоснабжения, повышения энергетической безопасности и смягчения последствий изменения климата.

Annotation. This article analyzes the scientific and practical basis of using alternative and renewable energy sources. Alternative types of energy resources, including solar, wind, and hydropower, are considered in terms of changes in global energy supply and environmental sustainability. The article also discusses the economic and social aspects of the introduction of alternative energy sources, as well as technological innovations necessary for their development. In particular, renewable energy sources offer opportunities to diversify energy supply, increase energy security and mitigate climate change.

Kalit so'zlar. Energiya, muqobil energiya, qayta tiklanuvchan energiya, geotermal energiya, texnologik innovatsiyalar.

Ключевые слова. Энергетика, альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, геотермальная энергия, технологические инновации.

Key words. Energy, alternative energy, renewable energy, geothermal energy, technological innovation.

Kirish. So'nggi yillarda global energiya talabining o'sishi, tabiatning ifloslanishi va qazib olinadigan energiya manbalarining cheklanganligi sababli muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj keskin ortdi. Ushbu manbalar tabiiy resurslarni qayta tiklashga asoslangan bo'lib, ular insoniyatning kelajakdagi energiya ehtiyojlarini qondirishda

muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy amaliy asoslarini tushunish, ularning rivojlanishini ta'minlash va iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun zarurdir. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalari deb, tabiiy jarayonlar orqali uzluksiz ishlab chiqariladigan va qayta tiklanadigan energiya manbalarini tushunish mumkin.

Quyosh energiyasi – quyosh nuri energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiruvchi fotovoltaiik (PV) tizimlar yoki issiqlik energiyasiga aylantiruvchi quyosh issiqlik tizimlari mavjud. Quyosh energiyasi yerdagi eng toza va samarali qayta tiklanuvchan energiya manbaidir.

Shamol energiyasi – shamol energiyasi, shamol turbinalari yordamida elektr energiyasiga aylantiriladi. Shamol fermalari keng tarqalgan va iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh texnologiyalar sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Biomassa energiyasi – biomassalar, masalan, o'simliklar va organik moddalar, yoqilg'i sifatida ishlatiladi va shu tarzda energiya ishlab chiqariladi. Biomassa energiyasi qayta tiklanuvchan va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan ishlatilishi mumkin.

Gidravlik energiya – suv oqimining harakati orqali energiya ishlab chiqarish. Suv energetikasi, asosan gidroelektr stansiyalarida ishlatiladi.

Geotermal energiya – yer osti qizib ketgan qatlamlardan olingan issiqlik energiyasi. Geotermal stansiyalar yordamida bu energiya issiqlik sifatida ishlatiladi yoki elektr energiyasiga aylantiriladi. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari bir qator texnik, iqtisodiy, va ekologik omillarni o'z ichiga oladi. Muqobil energiya manbalarini samarali ishlatish uchun texnologik innovatsiyalar muhim ahamiyatga ega. Quyosh panellari, shamol turbinalari, bioenergetika texnologiyalari va geotermal qurilmalar doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Ushbu texnologiyalarning samaradorligini oshirish, ularni yanada iqtisodiy va ekologik jihatdan raqobatbardosh qilishga yordam beradi. Qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samaradorligi ularning ishlash muddatiga, texnologiyaning rivojlanishiga, joylashuviga va boshqa omillarga bog'liq. Misol uchun, quyosh panellari va shamol turbinalarining samaradorligi atmosferadagi ob-havo sharoitlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli, energiya ishlab chiqarish tizimlarining optimalligi va samaradorligini ta'minlash uchun ilmiy tadqiqotlar doimo amalga oshirilmoqda. Qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi. Masalan, shamol va quyosh energiyasi uglerod izini kamaytirishda yordam beradi va global isishning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Biomassa va geotermal energiya manbalari ham o'zining ekologik foydalari bilan ajralib turadi, ammo ularda ba'zi ekologik xavf-xatarlar mavjud (masalan, o'rmonlarni kesish yoki geotermal havzalar bilan bog'liq muammolar). Qayta tiklanuvchan energiya manbalariga o'tishning iqtisodiy jihatlari ham muhimdir. Raqobatbardosh energiya narxlarini yaratish va davlatlar o'rtasida energiya ta'minoti xavfsizligini ta'minlash uchun davlatlar quyidagi siyosatlarni ishlab chiqarmoqda:

- subvensiyalar va soliqlardan ozod qilish
- energiyani samarali ishlatish uchun raqobatbardosh rag'batlar
- qayta tiklanuvchan energiya sohasida xususiy va davlat sektorining hamkorligi.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish, energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Bu ayniqsa, jahonning turli mintaqalarida mavjud bo'lgan tabiiy

resurslarga bog'liq. Boshqa tomondan, bunday energiya tizimlarining iqtisodiy samaradorligi va barqarorligi mamlakatlar o'rtasida resurslarning taqsimlanishiga bog'liq.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy amaliy asoslarini tahlil qilish, bu sohaning rivojlanishi va amaliyoti haqida chuqur tushuncha hosil qilish imkonini beradi. So'nggi yillarda bu yo'nalishda ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar amalga oshirilgan. Adabiyotlar tahlili muqobil energiya manbalarining texnologik, iqtisodiy va ekologik jihatlarini qamrab oladi. Ushbu tahlil, qayta tiklanuvchan energiya manbalarining rivojlanishini qanday boshqarish, samaradorligini oshirish va amaliy sohada qo'llanilish imkoniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Muqobil energiya manbalaridan foydalanishning asosiy ilmiy yo'nalishlaridan biri yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etishdir. Quyosh energiyasidan foydalanishning samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlanmalar haqida bir qator tadqiqotlar mavjud.

Tursunov B. va Tashkentov Z. tomonidan 2023 yilda amalga oshirilgan tadqiqotda, O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchan energiya manbalarining potentsiali va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqotda quyosh energiyasining o'zbekistonda keng qo'llanilishi va shamol energiyasi resurslarining imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning quyoshli va shamolli hududlari qayta tiklanuvchan energiya ishlab chiqarish uchun juda qulay sharoitlarni yaratadi. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning texnologik va iqtisodiy cheklovlari, shuningdek, ularni samarali integratsiyalash va energetik tarmoqlar bilan bog'lashdagi muammolar ham yoritilgan.

Orozco et al. (2015) biomassa yoqilg'ilaridan energiya ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik samaradorligini oshirishni ko'rib chiqqan. Ularning tadqiqoti biomassa resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun yangi texnologiyalarni joriy etishni taklif qiladi. Muqobil energiya manbalaridan foydalanishning samaradorligini oshirish ilmiy tadqiqotlarning yana bir muhim yo'nalishidir. Quyosh va shamol energiyasining samaradorligi, asosan, atmosferadagi ob-havo sharoitlariga bog'liq.

Akhmedov A. va Ismailov N. o'z ilmiy ishlarida qayta tiklanuvchan energiya manbalarini, ayniqsa quyosh va shamol energiyasini integratsiyalash orqali energiya ishlab chiqarishni optimallashtirish yo'llarini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari, qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samarali ishlashini ta'minlash uchun energiya saqlash texnologiyalarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, bu tadqiqotlarda qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi va atrof-muhitga ta'siri ham tahlil qilinadi. Maqsad — energiya ishlab chiqarishda ekologik toza manbalarni qo'llashni yanada kengaytirish.

Lund va Boyd (2016) o'zlarining tadqiqotida geotermal energiyaning ekologik barqarorligini tahlil qilib, bu texnologiyaning uglerod chiqindilarini kamaytirishdagi roli haqida fikr yuritadilar. **IEA (2020)** o'zining "Global energiya o'zgarishlari" hisobotida qayta tiklanuvchan energiya manbalarining iqtisodiy jihatlarini tahlil qilgan va ularni global miqyosda kengaytirish uchun investitsiya ehtiyojlarini ko'rsatgan. Hisobotda qayta tiklanuvchan energiya sektorining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun siyosiy va moliyaviy mexanizmlarni kuchaytirish zarurligi aytiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy amaliy asoslarini o'rganish uchun aniq metodologik yondashuv zarur. Ushbu metodologiya energiya tizimlarining samaradorligini baholash, ularning iqtisodiy va ekologik jihatlarini tahlil qilish, texnologik imkoniyatlarini o'rganish hamda siyosiy va ijtimoiy omillarni hisobga olishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot metodologiyasi muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalarining rivojlanishini yanada samarali amalga oshirishga yordam beradigan muhim vositalarni taqdim etadi.

Adabiyotlar tahlili bu - Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalariga doir mavjud ilmiy va amaliy tadqiqotlarni o'rganish, tadqiqot metodologiyasining birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu jarayonda ilmiy maqolalar va kitoblar, davlat va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari (masalan, IEA, IPCC), texnologik yondashuvlar va innovatsion ishlanmalar, energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar, ekologik ta'sirlarni tahlil qilgan ishlanmalar kabi adabiyotlar tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili orqali qayta tiklanuvchan energiya manbalarining texnologik, iqtisodiy va ekologik jihatlarini to'g'risida aniq tasavvur hosil qilinadi.

Modellash va simulyatsiya - Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samaradorligini tahlil qilishda modellashtirish va simulyatsiya usullari ham qo'llaniladi. Ushbu metodlar energiya tizimlarining turli parametrlarini, masalan, quyosh panellari yoki shamol turbinalarining ishlash samaradorligini modellashtirishga imkon beradi.

Energiya balansini hisoblash. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanishning samaradorligini baholash uchun energiya balansini va ishlab chiqarish hajmini hisoblash.

Simulyatsiya. Energiya ishlab chiqarish jarayonlarining turli sharoitlarida qanday o'zgarishlar yuz berishini ko'rsatish. Bu metod orqali texnologiyalarning ishlash muddatini va rentabelligini aniqlash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasining muhim jihati metodlarning bir-birini to'ldiruvchi tarzda ishlatilishidir. Adabiyotlar tahlili va statistik tahlil usullari o'rtasida bog'liqlikni yaratish, modellash va simulyatsiya usullarini qo'llash bilan birgalikda amaliy misollarni tahlil qilish metodlari orqali tizimli yondashuvni shakllantirish mumkin. Bu orqali muqobil energiya manbalarining texnologik, iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholashda to'liq va ishonchli natijalarga erishiladi. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslarini o'rganish uchun ilg'or metodologik yondashuvlar va usullarni qo'llash zarur. Tadqiqot metodologiyasi, texnologik tahlil, statistik baholash, modellashtirish, amaliy misollarni o'rganish va ekspert fikrlarini yig'ish orqali qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samaradorligi, iqtisodiy va ekologik ta'sirini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu metodologiya muqobil energiya tizimlarini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Natijalar va muhokamalar. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish dunyo miqyosida atrof-muhitni saqlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va energiya xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan muhim yo'nalishlardan biridir. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchan energiya manbalarini qo'llashning ilmiy amaliy asoslari, texnologik imkoniyatlari va ularning iqtisodiy va ekologik ta'siri tahlil qilindi. Ushbu bo'limda esa tadqiqot natijalari taqdim etilib, olingan xulosalar va kelgusidagi imkoniyatlar haqida muhokama qilinadi. Texnologik samardorlik. Tadqiqot davomida qayta tiklanuvchan energiya manbalarining texnologik imkoniyatlari o'rganildi. Quyosh va shamol energiyasining asosiy

texnologiyalari - fotovoltaik panellar va shamol turbinalari, ularning ishlab chiqarish samaradorligi va arzonlashuviga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, quyosh panellarining samaradorligi yangi materiallar (masalan, perovskit materiallari) yordamida sezilarli darajada oshishi mumkin. Shamol energiyasining samaradorligini oshirish uchun yangi turdagi shamol turbinalari va shamol resurslarining yaxshi tahlil qilinishi muhim rol o'ynaydi. Ko'plab mintaqalarda shamol va quyosh energiyasidan foydalanishning texnologik imkoniyatlari sezilarli darajada rivojlangan va yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Ekologik ta'sir. Qayta tiklanuvchan energiya manbalarining atrof-muhitga ta'siri kam bo'lib, ular global iqlim o'zgarishini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, shamol, quyosh va geotermal energiya manbalaridan foydalanish uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, biomassa va gidroenergiya manbalarining ekologik ta'siri ba'zi holatlarda yuqori bo'lishi mumkin. Biomassadan foydalanish ekologik nuqtai nazardan yaxshi samaraga ega bo'lishi uchun chiqindilarni qayta ishlash va qishloq xo'jaligi resurslaridan optimallashtirilgan foydalanishni talab qiladi. Geotermal energiya ishlab chiqarishda yer resurslarining barqarorligi va ularning uzoq muddatli ishlashi muhimdir. Iqtisodiy samadorlik. Qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining iqtisodiy samaradorligi ham sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmoqda. Insoniyat energiya iste'moliga doir xarajatlarni kamaytirish va ko'proq ekologik jihatdan toza energiyaga o'tishga intiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchan energiya texnologiyalarining narxlari arzonlashib bormoqda va bu tizimlar rivojlanayotgan davlatlar uchun iqtisodiy jihatdan jozibali bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, qayta tiklanuvchan energiya tizimlariga sarmoya kiritish yangi ish o'rinlarini yaratadi va yangi biznes imkoniyatlarini ochadi. Energiya ishlab chiqarishdagi xarajatlar qisqarib, qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining global miqyosda keng tarqalishi mumkin.

Siyosiy va ijtimoiy jihatlar. Siyosiy va ijtimoiy omillar qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qayta tiklanuvchan energiya manbalarini rivojlantirishda davlatlar va xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega. Subsidiyalar va rag'batlantirishlar, shuningdek, energiya siyosatining mustahkamligi qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining joriy etilishiga yordam beradi. Biroq, ayrim rivojlanayotgan davlatlarda qayta tiklanuvchan energiya texnologiyalariga sarmoya kiritish uchun zarur infratuzilma va moliyaviy resurslarning yetishmasligi keltirilgan muammo sifatida ko'rsatilgan.

Texnologiyalarni rivojlantirish va optimallashtirish. Qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalar va materiallarni rivojlantirish zarur. Yangi materiallar, masalan, perovskit quyosh panellari va innovatsion shamol turbinalari texnologiyalari, mavjud tizimlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Biroq, texnologiyalarning rivojlanishi va ishlab chiqarishning miqyosini oshirish uchun ko'p resurslar va vaqt talab qilinadi. Texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonida ilmiy tadqiqotlarga katta e'tibor qaratish va yangi innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish zarur.

Global miqyosda integratsiya qilish. Qayta tiklanuvchan energiya manbalarining joriy etilishi uchun global miqyosda samarali integratsiya talab etiladi. Energiya tarmog'ida qayta tiklanuvchan manbalarni keng qo'llash uchun yangi tizimlar va infratuzilma kerak bo'ladi. Yangi energiya tarmoqlarini yaratish, energiya saqlash texnologiyalarini takomillashtirish va

qiyin sharoitlarda ham energiya ta'minotini uzluksiz qilish uchun o'zaro integratsiya zarur. Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va siyosiy qo'llab-quvvatlash orqali qayta tiklanuvchan energiya tizimlari global miqyosda muvaffaqiyatli rivojlanishi mumkin.

Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. Qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining rivojlanishida ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Samarali resurslardan foydalanish va chiqindilarni kamaytirish orqali qayta tiklanuvchan energiya ishlab chiqarish tizimlarining ekologik izini kamaytirish zarur. Shuningdek, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun yangi texnologiyalarni rivojlantirish va ularning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali qayta tiklanuvchan energiya tizimlarini kengaytirish mumkin.

Siyosiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish. Qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining joriy etilishida siyosiy va ijtimoiy omillar muhim rol o'ynaydi. Davlatlar tomonidan qayta tiklanuvchan energiya tizimlarini rag'batlantirish, moliyaviy yordam ko'rsatish va ilg'or energiya siyosatini ishlab chiqish muhimdir. Aholining qayta tiklanuvchan energiyaga o'tishga tayyorligini oshirish uchun ham ijtimoiy omillarni hisobga olish lozim. Jamiyatda energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga oid ongni shakllantirish uchun ta'lim va targ'ibot ishlari olib borilishi zarur. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari texnologik, ekologik, iqtisodiy va siyosiy omillarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchan energiya tizimlari ekologik jihatdan toza, iqtisodiy samarali va barqaror energiya ishlab chiqarishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq, bu tizimlarning rivojlanishi uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, global miqyosda integratsiya qilish, siyosiy qo'llab-quvvatlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash zarur.

Xulosa va takliflar. Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy asoslari dunyo miqyosida barqaror energiya ishlab chiqarishni ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi. Bu sohada yuzaga kelgan texnologik, ekologik, iqtisodiy va siyosiy muammolarni hal qilish uchun ilmiy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlar davom ettirilishi zarur. Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, siyosiy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy ongni oshirish orqali qayta tiklanuvchan energiya manbalarining global miqyosda samarali rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Texnologiyalarni takomillashtirish. Qayta tiklanuvchan energiya manbalarining samaradorligini yanada oshirish uchun ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish zarur. Xususan, quyosh va shamol energiyasining yangi materiallari va innovatsion texnologiyalarini yaratishga e'tibor qaratish kerak. Bu borada ilmiy va sanoat sohalarining hamkorligini kuchaytirish muhimdir.

Energiya saqlash tizimlarini rivojlantirish. Qayta tiklanuvchan energiya manbalarining samaradorligini oshirish uchun energiya saqlash texnologiyalarini rivojlantirish zarur. Bular, masalan, batareyalar, gidroelektrik saqlash tizimlari va boshqa energiya saqlash usullari bo'lishi mumkin. Ushbu tizimlar energiya ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash va energiya taqsimotini samarali boshqarish imkonini beradi.

Siyosiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash. Davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qayta tiklanuvchan energiya manbalarini rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar, subsidiyalar va moliyaviy rag'batlantirishlar tizimini yanada kuchaytirish zarur. Bu, ayniqsa,

rivojlanayotgan mamlakatlarda qayta tiklanuvchan energiya tizimlarini kengaytirish uchun muhimdir.

Barqaror energiya siyosatini ishlab chiqish. Energiya xavfsizligini ta'minlash va iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun har bir davlat o'zining barqaror energiya siyosatini ishlab chiqishi kerak. Bu siyosat qayta tiklanuvchan energiya tizimlariga ko'proq e'tibor qaratib, ularning global energiya tizimiga integratsiyasini ta'minlashi lozim.

Ijtimoiy ongni oshirish. Aholining qayta tiklanuvchan energiya manbalariga bo'lgan munosabatini o'zgartirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ta'lim va targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Ijtimoiy ongni oshirish va jamiyatni qayta tiklanuvchan energiya manbalariga o'tishga tayyorlash uchun keng ko'lamli targ'ibot ishlari o'tkazilishi lozim.

Muqobil va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish, zamonaviy energiya ishlab chiqarishning ekologik, iqtisodiy va texnologik jihatdan eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchan energiya manbalarining ilmiy-amaliy asoslari, ularning texnologik rivojlanishi, ekologik ta'siri, iqtisodiy samaradorligi va siyosiy-iqtisodiy omillar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, quyosh, shamol, geotermal va boshqa qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining samaradorligi va arzonlashuvi, ularni global energiya tizimiga integratsiya qilishning imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Qayta tiklanuvchan energiya manbalarining asosiy afzalligi atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatishi va iqlim o'zgarishini kamaytirishdagi ahamiyatidir. Shuningdek, ular iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, yangi ish o'rinlarini yaratish va energiya ta'minotida barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Biroq, texnologiyalarni takomillashtirish, energiya saqlash tizimlarini rivojlantirish, siyosiy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy ongni oshirish orqali qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining joriy etilishi yanada samarali bo'lishi mumkin. Kelajakda qayta tiklanuvchan energiya tizimlarining rivojlanishi texnologik innovatsiyalar, siyosiy qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlik orqali yanada kengayib, barqaror energiya ishlab chiqarishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu, o'z navbatida, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirishga, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga va global energiya xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH

- МЕХАНИЗМЛАРИ." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
 7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
 8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
 9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
 10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
 11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
 12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
 13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
 15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
 16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).
 17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.